

INTERAKTIV TA‘LIM PLATFORMALAR VOSITASIDA TALABALARNING UMUMIY KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISH METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISH USULLARI

Raximjonova Kamolaxon Rustamjon qizi

Qo‘qon Davlat Pedagogika Instituti

Maqolada ta'limning mutaxassis bo'lmagan yo'nalishlari talabalari uchun interfaol o'qitish usullaridan foydalangan holda informatika misolida tabiiy fanlarni o'qitishda kasbiy kompetensiyalarni shakllantirish yoritilgan. Kognitiv faoliyatni tashkil etishning maxsus shakli sifatida interfaol ta'limning umumiy tamoyillari shakllantirilgan. Ta'limning bu turida ta'lim sifatini oshirish, ijodiy topshiriq asosida ta'lim jarayonining barcha ishtirokchilarining faol o'zaro hamkorligi bilan qulay ta'lim sharoitlarini yaratish kabi interfaol texnologiyalardan foydalanish zarur. Har qanday interfaol o'qitish usulining mazmuni, asosi bo'lgan ijodiy topshiriqni tanlash texnikasi taklif etiladi.

Kalit so'zlar: interaktiv ta'lim xizmatlari, onlayn ta'lim, kompetensiya, raqamli texnologiyalar, bulutli texnologiyalar, loyihalash, STEAM texnologiya

O‘zbekiston Respublikasi oliy ta‘lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi oliy ta‘lim tizimini ijtimoiy soha va iqtisodiyot tarmoqlari ehtiyojlaridan kelib chiqqan holda, fan, ta‘lim va ishlab chiqarishning mustahkam integratsiyasini ta‘minlash asosida ta‘lim sifatini yaxshilash, raqobatbardosh kadrlarni tayyorlash, ilmiy va innovatsion faoliyatni samarali tashkil etish, xalqaro hamkorlikni rivojlantirish maqsadida ishlab chiqildi. Konsepsiyada belgilab berilganidek Oliy ma‘lumotli mutaxassislarni tayyorlash sifatini oshirish maqsadida ta‘lim jarayoniga raqamli texnologiyalar va zamonaviy usullarni joriy etish, yoshlarni ilmiy faoliyatga jalb etish, ta‘lim jarayonida bulutli texnologiyalardan, ta‘lim jarayonlarini raqamli texnologiyalar asosida individuallashtirish, masofaviy ta‘lim xizmatlarini rivojlantirish, vebinar, onlayn, **blended learning, flipped classroom** texnologiyalarini

amaliyotga keng joriy etish; zamonaviy axborotkommunikatsiya texnologiyalari asosida masofaviy ta‘lim dasturlarini tashkil etish kabi vazifalar belgilab o‘tilgan. Ta‘lim jarayonida kredit-modul tizimiga o‘tish, mahalliy ta‘limni modernizatsiya qilish va Respublikamiz miqiyosida olib borilayotgan ta‘lim siyosati innovatsion pedagogik jarayonlarni rag‘batlantirmoqda. Ulardan biri bo‘lajak mutaxassislarning kasbiy ta‘limiga kompetensiyaga asoslangan yondashuv g‘oyalarini joriy etishdir. Darhaqiqat, asrlar davomida o‘qituvchilar o‘qitishda doimo tajriba o‘tkazib, uni yanada yaxshilash uchun yangi usullar, vositalar, yondashuvlar va texnologiyalarni qo‘llaganlar. Hamma vaqt davomida o‘qituvchilar o‘quvchilarning malakasini oshirish va ularning ko‘nikmalarini ish bilan yanada samarali moslashtirishga yordam berish uchun ta‘lim muassasalarida ma‘lumot tarqatish usullarini o‘zgartirdilar. Binobarin, pedagoglar ta‘lim jarayonida talabalarga har bir bilimni to‘liq etkazish, olgan bilimlaridan maksimal darajada foydalanishga yordam berish uchun, ta‘limga faollikni oshirish uchun ilg‘or innovatsiyalarni o‘rganmoqda.

Metodologiya. Oliy ta‘limni tugatayotgan bo‘lajak mutaxassis professional harakatchanlikka ega bo‘lishi, ilmiy va amaliy faoliyatdagi doimiy o‘zgarishlarga tez javob bera olishi, yangi tajribaga ochiq bo‘lishi va voqelikka ijodiy munosabatda bo‘lishi kerak. Buning uchun shaxsning ijodiy salohiyatini faollashtirish, uning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish zarur. Shaxsni faol, ijodiy faoliyat sub‘ekti sifatida rivojlantirish zamonaviy oliy kasbiy ta‘limning maqsadiga aylandi. Ijodiy shaxsni rivojlantirish esa ta‘lim jarayonida interaktiv ta‘lim tizimlaridan foydalanishni talab etadi. O‘qituvchi ta‘limining jadal rivojlanishi bilimga qo‘shimcha ravishda bo‘lajak o‘qituvchining ijodkorligi va o‘zini o‘zi rivojlantirish qobiliyatini shakllantirish va undan foydalanishni o‘z ichiga olgan kompetensiyaga asoslangan yondashuvga e‘tibor qaratish zaruratini keltirib chiqaradi.

Kompetentsiya - bu mutaxassis shaxsining, shu jumladan, kasbiy fikrlashning yakuniy, yaxlit darajasi, ajralmas sifati. Biroq, pedagogika oliy o‘quv yurtida o‘qish davrida talabalar o‘rtasida zamonaviy kasbiy tafakkur uslubini shakllantirish maqsadli va ilmiy tashkil etilgan holda amalga oshirilmaydi. Bundan tashqari, olimlarning tadqiqotlariga ko‘ra, ko‘pchilik o‘qituvchilarning kasbiy tafakkuri ijodiylikdan yiroq.

Psixologik-pedagogik va fanlar blokining mazmuni, shakl va usullaridan foydalangan holda bo'lajak o'qituvchilar o'rtasida uni shakllantirish bo'yicha tizimli maxsus ishlarni olib borish zarur. Umumiy kompetensiyalar - bitiruvchining ma'lum bir malaka darajasidagi faoliyatni amalga oshirishni ta'minlaydigan ijtimoiy va shaxsiy fazilatlari majmuini anglatadi. Umumiy kompetensiyaning asosiy maqsadi bitiruvchining muvaffaqiyatli ijtimoiylashuvini ta'minlashdir. Kasbiy kompetensiyalar deganda ma'lum bir kasbiy faoliyatda mavjud ko'nikmalar, bilimlar va amaliy tajribalar asosida harakat qilish qobiliyati tushuniladi.

Interaktiv deganda biror narsa (masalan, kompyuter) yoki kimdir (odam) bilan muloqot qilish, suhbat rejimida bo'lish tushuniladi. Shuning uchun interfaol ta'lim, birinchi navbatda, hamkorlikda o'rganishdir. Ta'lim jarayonining barcha ishtirokchilari (o'qituvchi, talabalar) bir-biri bilan o'zaro aloqada bo'lishadi, ma'lumot almashadilar, muammolarni birgalikda hal qilishadi, vaziyatlarni taqlid qilishadi. Bundan tashqari, bu xayrixohlik va o'zaro yordam muhitida sodir bo'ladi, bu nafaqat yangi bilimlarni olish imkonini beradi, balki kognitiv faollikni ham rivojlantiradi muvaffaqiyatli o'rganish baribir o'qituvchining shaxsiy fazilatlariga va o'z bilimi va tajribasi bilan talabalarni o'ziga jalb qila olishiga bog'liq. 6. Onlayn kurslar Onlayn kurslar uzoq vaqtdan beri o'rganish uchun mashhur vosita bo'lib kelgan. Ular bepul yoki pullik bo'lishi mumkin va talabalarga yangi fanlar va ko'nikmalarni o'z tezligida o'rganish imkonini beradi va usullarni o'z ichiga olishi kerak. Xulosa. Texnologiya, shubhasiz, interaktiv ta'limning tabiatini o'zgartiradi. Interfaol ta'lim tendensiyalarining paydo bo'lishi, xususan, o'rganishda inqilob qildi va eng yaxshisi hali oldinda. Eng muhimi, texnologiya maktab va uy o'rtasida aql bovar qilmaydigan ta'lim uzluksizligini yaratib, me'yordan chetga chiqishga imkon berdi. Bundan tashqari, bu talabalarga osonlik bilan o'rganish uchun ma'lumot va ko'nikmalar bilan muloqot qilish imkoniyatini berdi. Virtual haqiqat dunyoni sinf va uylarga olib kirdi, bu o'quvchilarga ilgari murakkab tushunchalar bo'lgan narsalarni misli ko'rilmagan qulaylik va yuqori samaradorlik bilan boshqarish imkonini berdi. Zamonaviy interaktiv ta'limning afzalliklari kundek ravshan bo'lsa-da, ta'lim muassasalari texnologik jihatdan qarash uchun yetarlicha dadil bo'lishi kerak. Oddiy til bilan aytganda, ushbu texnologiyalarni to'g'ri amalga

oshirishga to'sqinlik qiladigan xarajat kabi to'siqlar mavjud. Shuni yodda tutish kerakki, har bir berilgan samarali ta'limning zamirida malakali mutaxassisni tayyorlash, jamiyatga umumiy kasbiy kompetensiyasi yuqori bo'lgan kadrlarni yetkazib berish oliy maqsadimizdir

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Saidovna T. G. Veb-Kvest Ta'lim Strategiyasi-Talabalarning Loyiha Faoliyatining Shakli Sifatida //Miasto Przyszłości. – 2023. – T. 31. – C. 343-345.
2. Turdiyeva G. Ta'lim jarayonida stem-texnologiya-talabalarning loyihalash faoliyatini rivojlanish vositasi sifatida //Центр научных публикаций (buxdu. uz). – 2023. – T. 31. – №. 31.
3. Saidovna T. G., Sadreddinovna S. M. Raqamli texnologiyalar yordamida innovatsion raqamli maktab modeli tashkil etish imkoniyatlari //Development scenarios and alternatives in the modern society. – 2023. – C. 94.